

TARIXIY VA ARXAIK SO'ZLARNING BADIY MATN TARKIBIDAGI USLUBIY XUSUSIYATLARI

Atabayev Sirojiddin

O'zDJTU Roman-German filologiyasi fakulteti 1901-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676553>

Tilshunoslik o'z ichiga juda ko'p sohalarni qamrab olgan. Bu sohalarni o'rganish davomida biz albatta eskirgan so'zlarga duch kelamiz. Negaki, tilshunoslik juda keng ma'noda o'rganilib, uning har bir sohasi bir-biriga chambarchas bog'liq. Shuning uchun ham eskirgan so'zlarning tilshunoslikda ahamiyati juda katta. Eskirgan so'zlar bu turli xil sabablarga ko'ra hozirgi kunda nutqda qo'llanilmaydigan so'zlarning maxsus guruhi hisoblanadi. Bu so'zlarga qadimda qo'llanilgan lekin hozirda umuman qo'llanilmaydigan so'zlar kiradi. Biz bu so'zlarni ularning sinonimlari orqali tushunishimiz va foydalanishimiz mumkin bo'ladi

Hayot davom etar ekan, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'naviy hayotdagi ba'zi tushunchalar tamomila eskirib, amaliyotdan chiqib ketadi. Badiiy asarda muayyan davr voqealari tasvirlanar ekan, ana shu davrga oid bo'lgan eski tushunchalarga murojaat qilmaslikning aslo iloji yo'q. Tilshunoslikda bunday tushunchalarni ifodalaydigan so'zlar "arxaik so'zlar" va "istorizm – tarixiy so'zlar" degan nomlar bilan yuritiladi.

Tilning hozirgi davri uchun eskilik bo'yog'iga ega bo'lgan til birligi arxaizm deb yuritiladi. "Arxaizm o'zi nomlayotgan voqelikni anglatuvchi leksik birlik bilan yonma -yon yashaydi". Arxaizmlar badiiy matnda tasvirlanayotgan davr voqeligini real tasvirlash, asarning tarixiylik ruhini ta'minlash maqsadida qo'llaniladi. O'rdu-qo'shin, handasa-geometriya, tilmoch-tarjimon, mirza-kotib, sadr-ra'is, lak-yuz ming kabi so'zlar ishlatilganda davr ruhi ta'kidlangan bo'ladi. Ayrim arxaik so'zlar zamonaviy ma'nodoshiga qaraganda ma'noni kuchliroq ifodalash xususiyatiga ega bo'ladi. Masalan, yo'qsil – kambag'al arxaik so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsak, "hech narsaga ega emaslik" ma'nosi yo'qsil leksemasida kambag'al leksemasiga qaraganda ancha ortiq, chunki mazkur so'zlar tarkibi tarixiy-etimologik tahlil etilganida anglanadigan yo'q-kam so'zlari qiyoslansa, birinchisida ayni belgining nol darajada ekanligi seziladi. Arxaik so'zlar muayyan davrning yozma uslubini ifodalashda yoki qahramonning nutqiy xarakteristikasini berishda ham uslubiy vosita sifatida ishlatiladi.

Ular istorizmlarning kichik bir guruhi bo'lib, tarixiy so'zlarga biroz o'xshab ketadi. Arxaizmlarning tarixiy so'zlardan farqi shundaki, bu so'zlarni ularning sinonimlari bilan almashtirish mumkin. Masalan, bart-botir, bitik-kitob, ochun-

dunyo, al-qo'l, raimem-yelkalar, tuga-qayg'u, paguma-o'lim va boshqalar. Arxaizmlarni esa biz ularning sinonimlari orqali jamiyatda juda kop foydalanamiz. Yana, shuningdek, arxaizmlarni tushunish tarixiy so'zlardan ko'ra biroz osonroq. O.S.Axmanova arxaizmga quyidagi ta'riflarni beradi: "1.Kundalik foydalanishdan chiqib ketgan va shuning uchun eskirgan deb qabul qilingan so'z yoki ibora: rus haykaltaroshi, beva, beva, shifo, behuda, behuda, qadimdan ochko'zlik, tuhmat, qo'zg'atish. 2. Qadimgi so'z yoki iborani tarixiy svilizatsiya maqsadida qo'llash, nutqqa yuksak stilistik rang berish, kulgili effektga erishish va hokazolardan iborat bo'lgan" [1].

Har qanday adib asarning leksik qatlamini bayon etishda, qalamga olinayotgan davr tilini ham nazarda tutishi lozim. Chunki tarixiy mavzularga bag'ishlangan asarlarda yangicha so'zlarni ishlatib bo'lmaganidek, hozirgi davr mavzusiga bag'ishlangan asarlarda ham arxaik so'zlarni qo'llash yaxshi natija bermaydi. Masalan, Omon Matjonning Xiva xonligi davridagi voqealarni tasvirlovchi "Nurjon botir" she'ridan olingan quyidagi parchada navkar so'zi o'rnida askar leksemasi qo'llanilsa, kulgili bo'lar edi.

Oddiy misol, birdan uning loyga botdi ulovi,

Quruqlikka chiqarolmay qirqta navkar ovvora. (189) [2].

Arxaizmlar badiiy matnda tasvirlanayotgan davr voqeligini real tasvirlash, asarning tarixiylik ruhini ta'minlash maqsadida qo'llaniladi."Ogahiy g'azaliga muxammasi muloqot" nomli muxammasida shoir eski o'zbek tiliga xos bir qancha so'zlarni qo'llaydi. Bu leksemalar hozirgi o'zbek tili uchun arxaizmlar hisoblanadi. Jumladan:"Ey pir, dedim, yodlar bugun ash'orlaringni Xorazm..." (151) parchasida she'r so'zi o'rnida ash'or leksemasi ishlatilgan. Bu o'rinda ko'plik shaklini qo'llash bilan bog'liq tavnologiya ham mavjud."Suhbat falak mavzusiga ko'chgaymi, deb solsam nazar" (151) misrasi tarkibida osmon so'zi o'rnida falak arxaizmi ishlatilgan. Quyidagi she'riy parchada dushman so'zi o'rnida yov, o'q so'zi o'rnida tiyr arxaizmlari qo'llangan:

Topmasang adashsang, to'xtasang,

Boq, yovlar tiyrlar otarlar. (153)

O'qlarning ildizidan qarasang,

Ko'zlaring qalbimni toparlar. (166) [3].

Bugungi kunda uchramaydigan, faqat tarixiy narsa yoki voqea-hodisalarning nomini bildiruvchi so'zlar istorizm (tarixiy so'zlar) deyiladi. Istorizmning arxaizmdan farqi shundaki, bugungi kunda o'sha tarixiy voqelikning o'zi ham uni anglatuvchi boshqa leksik birlik ham bo'lmaydi, demak istorizm o'zi ifodalayotgan hodisaning yagona nomi hisoblanadi. Masalan: amin, pristav,

mingboshi, noyib, ellikboshi, ponsad kabilar badiiy matnda ishlatilganda kitobxon ijtimoiy boshqaruv tizimi bilan bog'liq tarixiy voqelikni ko'z oldiga keltiradi. Tarixiy so'zlar ham badiiy matnda o'tmish voqeligini real tasvirlash maqsadida ishlatiladi.

Badiiy asar tilidagi eskirgan so'zlarni tahlil qilishda asar yozilgan davrga e'tibor qaratish lozim. Chunki, "so'zlar yozuvchi yashagan, ijod etgan davrdayoq eskirgan bo'lishi mumkin bo'lganidek, asar yozilgan davrda faol iste'molda bo'lib, keyinchalik iste'moldan tushgan" bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.T.Irsiqulov, "Tilshunoslikka kirish". Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2009
2. I.Gafforov. tilshunoslikda eskirgan so'zlarning kelib chiqishi va ularning qiyosiy tahlili. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences volume 2 | issue 11 issn 2181-1784 scientific journal impact factor sjif 2022: 5.947 advanced sciences index factor asi factor = 1.7
3. Allaberganova D. Omon Matjon she'riyati tilida arxaizmlar. science and innovation international scientific journal volume 1 issue 8 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337

